

QURUQ EKSTRAKTLAR ARALASHMASINING YAROQLILIK MUDDATINI HAMDA NAMLIK YUTISH KO'RSATKICHINI BELGILASH

F.S.Qayumov, Tuxtayev H.R., G.G'.Qayumova

Toshkent farmatsevtika instituti

kildonferuz@mail.ru tel:998944133668

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681826>

Annotatsiya. Mahalliy dorivor o'simliklardan quruq ekstraktlarni ajratib olish, ushbu quruq ekstraktlardan kelajakda substansiya sifatida foydalanish mumkin. Quruq ekstraktlarning yaroqlilik muddatini belgilash hamda ularning namlik yutish ko'rsatkichlarini belgilash muhim bo'lgan parametralardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Gepasilimarin, qushqo'nmas, ekstrakt, namlik, dorivor o'simliklar, tozalangan suv.

Mavzuning dolzarbligi: Respublikamizda import o'rnini bosuvchi yangi dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni yaratish hozirda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda mahalliy dorivor o'simlik xom ashyolaridan foydalanish muhim hisoblanib, bu mamlakatimiz farmatsevtika sanoatiga ijobiy ta'sir qilibgina qolmay shu bilan bir qatorda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan dori vositalarini chet elga eksport qilish hajmini ham oshirishga ko'maklashadi. Gepatoprotektor ta'sirga ega BFQlarni saqlanish muddatida o'zgarishlarni belgilash muhim. Bu dori vositalarining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi: Gepasilimarin quruq ekstraktlar aralashmasining yaroqlilik muddatini hamda namlik yutish ko'rsatkichini belgilash.

Tadqiqot usullari: Tadqiqot davomida tabiiy sharoitda quruq ekstraktlar aralashmasining saqlash sharoiti o'rganildi. Har 6 oy vaqtda sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari o'rganib borildi. TU-64-2-250-75 qadoq bo'yicha oziq polimer materialidan plastmass idishlardan foydalanildi. Turg'unligi hamda saqlanish sharoitini har 6 oy davomida va tabiiy saqlash sharoitida 30 oy mobaynida o'rganib borildi. Namlik yutish ko'rsatkichi esa Nosovitskaya usulidan foydalangan holda olib borildi.

Asosiy natijalar va xulosalar: Olingan natijalarga ko'ra vaqt o'tishi bilan nam yutish foizlari ortib borib 6,7 kunlarda eng yuqori gigroskopiklikni namoyon qilishi ma'lum bo'ldi.

1-rasm Gepasilimarin quruq ekstraktlar aralashmasining nam yutishi.

Gepasilimarin quruq ekstraktlar aralashmasining saqlanish sharoitini va muddatini belgilash natijalari 1-jadvalda keltirilib o'tilgan.

1-jadval

Gepasilimarin quruq ekstraktlar aralashmasining saqlanish sharoitini va muddatini belgilash natijalari.

N ^o	Qadoq ko'rinishi	DF XI	Boshlang'ich ko'rsatkichlar	6 oy	12 oy	18 oy	24 oy	30 oy
1.	Buraladigan plastmassa qopqoq va tiqinli (TU-64-2-250-75)	Tashqi ko'rinishi	A*	mos keladi				
		Chinligi	musbat	musbat	musbat	musbat	musbat	musbat
		Namligi %	3.8 %	mos keladi				
		Og'ir metallar miqdori %	0.01	mos keladi				
		Silimarin miqdori, mg	1.32	1.32	1.31	1.30	1.28	1.28

A*-Gepasilimarin quruq ekstraktlar aralashmasi och jigarrang o'ziga xos xidli gigroskopik va sochiluvchan kukun

Olingan natijalarga ko'ra ushbu quruq ekstraktlar aralashmasining saqlanish muddati 2.0 yil etib belgilandi. Bu vaqt davomida quruq ekstraktlar aralashmasi tarkibidagi biologik faol moddalar kerakli miqdorda bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Hadolin M, Skerget M, Knez Z, Bauman D. (2001). High pressure extraction of vitamin E-rich oil from *Silybum marianum*. *Food Chem* 74:355–364.
2. Jeffrey, C. (2007). *Compositae: introduction with key to tribes*. In Kadereit, J.W., Jeffrey, C. (Eds.), *Families and Genera of Vascular Plants, vol. VIII: Flowering Plants, Eudicots, Asterales*. Springer-Verlag, Berlin, Germany, pp. 61–87.
3. Parry JW, Cheng Z, Moore J, Yu LL. (2008). Fatty acid, antioxidant and antiproliferative capacity of selected cold-pressed seed flours. *J. Am. Oil Chem. Soc.*, 85(5): 457-464.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рахимова О.Р., Котенко Л.Д., Маматханов М.А., Сагдуллаев Ш.Ш. Разработка технология получения таблеток цинарозиды и их оценка качество // *Фармацевтический журнал*.-2016.-№3.-С. 75-79.